

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARNING
IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI

Ro'ziboyeva Mushtariy Otabek qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

mushtariy1899@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19475803>

Annotatsiya. Mazkur ishda O'zbekiston hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holati tahlil qilingan. Hududlar o'rtasidagi iqtisodiy tafovutlar asosiy ko'rsatkichlar orqali baholangan.

Xorazm viloyati misolida sanoat, investitsiya va demografik jarayonlar o'rganilgan.

Natijada hududiy rivojlanishni takomillashtirish bo'yicha xulosalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar. Hududiy rivojlanish, iqtisodiy tafovut, investitsiya, sanoat, demografiya, daromad, infratuzilma.

Аннотация. В данной работе проанализировано социально-экономическое развитие регионов Республики Узбекистан. Оценены экономические различия между регионами на основе основных показателей. На примере Хорезмской области изучены промышленность, инвестиции и демографические процессы. В результате разработаны выводы по совершенствованию регионального развития.

Ключевые слова. Региональное развитие, экономические различия, инвестиции, промышленность, демография, доходы, инфраструктура.

Abstract. This study analyzes the socio-economic development of regions in the Republic of Uzbekistan. Economic disparities between regions are assessed based on key indicators. The Khorezm region is examined as a case study, focusing on industry, investment, and demographic processes. The results provide conclusions for improving regional development strategies.

Keywords. Regional development, economic disparities, investment, industry, demographics, income, infrastructure.

Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida hududlar o'rtasidagi farqlar - ishlab chiqarish salohiyati, investitsiya jalb etish imkoniyatlari, aholi turmush darajasi, infratuzilma rivoji va inson kapitali sifati kabi ko'rsatkichlar kesimida sezilarli darajada namoyon bo'lmoqda.

Mazkur holat hududiy tafovutlarning obyektiv jarayon sifatida shakllanganini, biroq uni samarali strategik tartibga solish zarurligini ko'rsatadi.

So'nggi yillarda mamlakatda hududlarni kompleks rivojlantirish, iqtisodiy faollikni joylarda kuchaytirish, kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan qator dastur va konsepsiyalar qabul qilindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabr PF-158-sonli "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmonida hududlarni rivojlantirishning ustuvor strategik yo'nalishlarini belgilab beradi [1].

Ushbu strategiya respublikaning barcha hududlarida teng iqtisodiy imkoniyatlar yaratish, xizmatlar va infratuzilmaga kirish imkonini baravar ta'minlashni ustuvor maqsad qilib qo'yadi.

Har bir viloyat va tuman salohiyatidan kelib chiqib, o'ziga xos rivojlanish modeli ishlab chiqilishi belgilangan.

Aprel, 2026-yil

Shu bilan birga, davlat xizmatlariga teng kirishni ta'minlash, ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, mintaqaviy moliyaviy mustaqillikni kuchaytirish kabi islohotlar orqali hududiy tafovutlarni izchil qisqartirish ko'zda tutilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-may PF-84-sonli "Ijtimoiy yordam tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni hududlar o'rtasidagi ijtimoiy tabaqalashuvni kamaytirishga xizmat qiluvchi asosiy islohotlardan biridir [2].

Farmon orqali yordamga muhtoj fuqarolarni aniqlash va ularga ko'mak ko'rsatish tizimi to'liq raqamlashtirildi. "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" va "Kambag'al oilalar reyestri" axborot tizimlari asosida yordamlar manzilli va shaffof tarzda taqsimlanadi.

Farmon bilan ijtimoiy yordam tur va miqdorlarini maqbullashtirish, byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish, korrupsiya va subyektiv yondashuvlarning oldini olish choralari ko'zda tutilgan.

Shu bilan birga, yordam olishda inson aralashuvi kamaytirilgan bo'lib, tizimda tenglik va adolat tamoyillari mustahkamlashga ahamiyat qaratilishi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi hududlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish holatini tahlil qilish mamlakat iqtisodiy o'sishining sifat jihatdan yangi bosqichiga o'tish sharoitida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Hududlar kesimida iqtisodiy faollikning notekis taqsimlanishi, ishlab chiqarish va xizmatlar sohalarining turlicha rivojlanish darajasi, investitsiya va eksport salohiyatidagi farqlar hududiy tabaqalashuvni shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mamlakatning ayrim hududlarida aglomeratsiya ta'siri natijasida yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari kuzatilsa, boshqa hududlarda tabiiy-resurs cheklanganligi, transport-logistika infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, mehnat resurslari malakasining pastligi va investitsiya muhitining nisbatan zaifligi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni sekinlashtirmoqda.

Bu esa aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot, bandlik darajasi, daromadlar hajmi va ijtimoiy xizmatlar sifatining hududlar kesimida keskin farqlanishiga olib kelmoqda.

Xorazm viloyati sanoat tarmog'ining rivojlanish darajasini baholashda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi, iste'mol tovarlari ishlab chiqarish hajmi hamda aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat va iste'mol mahsulotlari ko'rsatkichlaridan foydalanish ilmiy va amaliy jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu indikatorlar hudud iqtisodiyotining sanoat salohiyatini, ishlab chiqarish samaradorligini hamda aholining real iqtisodiy farovonlik darajasini baholash imkonini beradi.

Ayniqsa, uzoq yillar kesimida (2010–2024-yillar) tahlil olib borilishi sanoat tarmog'ida yuz berayotgan strukturaviy o'zgarishlar va rivojlanish tendensiyalarini aniqlash uchun zarur hisoblanadi(2-rasm).

1-rasm. Xorazm viloyati sanoat tarmog'i ko'rsatkichlari

1-rasmda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, Xorazm viloyatida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 2010-yilda 628,6 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 28 438,8 mlrd so'mga yetgan.

Mazkur o'sish sanoat ishlab chiqarishining ko'p marotaba kengayganini, yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ishga tushirilgani va sanoat tarmog'iga investitsiyalar hajmining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi.

Iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan bunday o'sish hududiy sanoatning intensiv va ekstensiv rivojlanish omillari uyg'unlashganini anglatadi.

Xorazm viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar ko'rsatkichlarini tahlil qilish hudud iqtisodiyotining rivojlanish sur'atlari, ishlab chiqarish salohiyatining kengayishi hamda ijtimoiy infratuzilmaning takomillashuv darajasini baholashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy o'sishning moddiy bazasini shakllantirib, yangi ishlab chiqarish quvvatlari, ish o'rinlari va ijtimoiy obyektlar barpo etilishining asosiy moliyaviy manbai hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval

Xorazm viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar

№	Klassifikator	2010	2015	2020	2024
1	Asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish	133,8	87,2	92,7	120,8

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Aprel, 2026-yil

№	Klassifikator	2010	2015	2020	2024
	sur'ati (foizda)				
2	Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd. so'm)	416,9	1531,5	5391,8	15624,1
3	Aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (ming so'm)	264,6	884,7	2868,2	7757,735
4	Asosiy kapitalga investitsiyalarda davlat budjeti ulushi (foizda)	4,7	6,8	8,5	6,1
5	Asosiy kapitalga investitsiyalarda chet el investitsiyalari va kreditlarining ulushi (foizda)	9,8	2,7	32	59,2
6	Asosiy kapitalga investitsiyalarda korxonalar va aholining o'z mablag'lari ulushi (foizda)	63,4	67,5	41,2	31,3
7	Asosiy kapitalga investitsiyalarda bank kreditlari va boshqa qarzi mablag'lari ulushi (foizda)	11,1	13,4	14,5	2,6
8	Asosiy kapitalga investitsiyalarda jalb qilingan mablag'lar ulushi (foizda)	36,6	32,5	58,8	68,7
9	Ishga tushirilgan uy-joylarning umumiy maydoni (ming metr kvadrat)	596,8	899,3	694,5	1303,83
10	Ishga tushirilgan maktablarda o'quvchi o'rinlari soni (ming o'quvchi o'rin)	0	2,6	12,1	13,3
11	Ishga tushirilgan kasalxonalarda yotoqlar soni (dona)	105	950	557	0
12	Ishga tushirilgan poliklinika muassasalarida qatnovlar soni (smenada qatnov)	980	350	350	750

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, Xorazm viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalarning o'sish sur'ati yillar kesimida notekis bo'lsa-da, umumiy tendensiya ijobiy yo'nalishda rivojlangan.

Xususan, 2010-yilda investitsiyalar o'sish sur'ati 133,8 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2015 va 2020-yillarda bu ko'rsatkichning pasayishi kuzatilgan, 2024-yilda esa yana 120,8 foizgacha tiklangan.

Iqtisodiy nazariya nuqtai nazaridan, bunday tebranishlar investitsiya faolligining tashqi va ichki iqtisodiy sharoitlarga yuqori darajada bog'liqligini ko'rsatadi.

2-rasm. Xorazm viloyati asosiy demografik ko'rsatkichlar

2-rasm ma'lumotlariga ko'ra, 2010–2024-yillar davomida Xorazm viloyatining umumiy yer maydoni deyarli o'zgarmagan bo'lib, bu holat demografik o'sishning asosan mavjud hududiy resurslar doirasida sodir bo'layotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, doimiy aholi sonining 2010-yildagi 1,56 mln kishidan 2024-yilda qariyb 2,0 mln kishiga yetishi viloyatda barqaror demografik o'sish jarayoni mavjudligini tasdiqlaydi.

Iqtisodiy-demografik nazariyaga ko'ra, aholi sonining bunday o'sishi mehnat resurslari taklifini kengaytiradi, biroq bandlik, uy-joy va ijtimoiy infratuzilma bilan bog'liq masalalarga bo'lgan talabni ham kuchaytiradi.

Tug'ilish ko'rsatkichlarining tahlili Xorazm viloyatida tabiiy o'sishning yuqori darajada saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. 2010-yilda 35,9 ming kishini tashkil etgan tug'ilishlar soni 2024-yilda 47,4 ming kishiga yetgan.

O'lim ko'rsatkichlarining nisbatan sekin o'sishi yoki ayrim yillarda pasayishi aholi salomatligi va tibbiy xizmatlar sifati yaxshilanayotganidan dalolat beradi. Natijada tug'ilish va o'lim o'rtasidagi tafovut kengayib, viloyatda ijobiy tabiiy demografik o'sish shakllanmoqda.

Viloyatda aholining real daromadlari, uy xo'jaliklari tarkibi va kam ta'minlangan aholi ulushi kabi indikatorlar jamiyat farovonligi, ijtimoiy tenglik va iqtisodiy barqarorlikni ifodalovchi asosiy mezonlar hisoblanadi. Shu sababli mazkur ko'rsatkichlarning vaqt bo'yicha dinamikasi hududda olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy siyosat samaradorligini baholash imkonini beradi (4-rasm).

3-rasm. Xorazm viloyati aholi turmush darajasi ko'rsatkichlari

3-rasm ma'lumotlariga ko'ra, Xorazm viloyatida uy xo'jaliklarining o'rtacha kattaligi 2010-yilda 5,9 kishini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib 5,3 kishigacha kamaygan. Bu holat demografik xulq-atvorning o'zgarib borayotgani, ya'ni yadro oilalar sonining ortishi va oilalarda farzandlar sonining nisbatan qisqarishi bilan izohlanadi.

Ijtimoiy-demografik nazariya nuqtai nazaridan, uy xo'jaliklari hajmining qisqarishi aholi daromadlari o'sishi va urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi bilan chambarchas bog'liqdir.

Aholi jon boshiga real umumiy daromadlar hajmining keskin oshishi viloyatda turmush darajasining yaxshilanayotganini ko'rsatadi.

Xususan, ushbu ko'rsatkich 2010-yildagi 1 960,8 ming so'mdan 2024-yilda 21 464 ming so'mga yetgan. Daromadlar o'sishining bunday sur'ati sanoat, xizmatlar va kichik tadbirkorlik sohalarida iqtisodiy faollikning oshishi, ish haqi va bandlik darajasining yaxshilanishi bilan izohlanadi. Iqtisodiy nazariyada aholi real daromadlarining o'sishi ichki iste'mol bozorining kengayishi va iqtisodiy o'sishning muhim drayveri sifatida qaraladi.

Tahlillar Xorazm viloyati barqaror demografik o'sishga, kengayib borayotgan mehnat resurslariga, rivojlanayotgan sanoat va tadbirkorlik muhitiga hamda mustahkamlanib borayotgan ijtimoiy infratuzilmaga ega hudud sifatida shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, aholi zichligining oshishi, migratsiya jarayonlari va iqtisodiyot tarkibida sifat o'zgarishlarining jadallashuvi hududiy rivojlanish strategiyasini yanada takomillashtirishni talab etadi.

Mazkur xulosalar dissertatsiya ishida hududiy iqtisodiy siyosatni ilmiy asoslash, amaliy tavsiyalar ishlab chiqish va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini belgilash uchun mustahkam nazariy va empirik asos bo'lib xizmat qiladi.

Aprel, 2026-yil

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-fevraldagi 125-son "Oilalarni kambag'allikdan chiqarishga qaratilgan ko'mak choralarini ko'rsatishga doir tartib-taomillarni takomillashtirish to'g'risida" gi Qarori <https://lex.uz/ru/docs/-7410357>
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlari

MODERN SCIENCE
& RESEARCH